

BO‘LAJAK TALABALARNI USTA SHOGIRD QADRIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Turg‘unov Mirjalol

Farg‘ona davlat unversteti o‘qtuvchisi

Annotatsiya. Shogird ustozning o'ng qo'l yordamchisidir. Har qanday ustoz ham bir paytlar shogird bo'lgan. Demak, shogirdlarning ustoz bo'lishga intilishlari hayot qonunidir. Ushbu maqola usta shogird an'analarining bo'lajak talabar uchun qay darajada muhim ekanligini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, davlat, vazifa, sharoit, maqsad, bilim, saviya, soha, strategiya, tizim.

Bu ikki so'z zamirida qancha – qancha chuqur ma'no va mazmun yotganligini har qanday kishi chuqur his etadi. Ustoz va shogird munosibatlari haqida azaldan juda ko'p gapiriladi. Sharq xalqlarida ustoz, murabbiy, mudarris, muallim, tarbiyachi nomlari bilan yuritiluvchi zotlarning izzati va hurmati hamisha yuqori bo'lgan Qadimda har bir hunar muqaddas hisoblangan bo'lib, uni hurmatlab, e'zozlab kelganlar. Otabobolarimiz ustoz va shogirdlar uchun o'ziga xos odob-axloq, maxsus qonun-qoidalar, urf-odatlar, duolar, milliy an'analarni ishlab chiqqan bo'lib, bu qoidalarga qat'iy rioya qilingan. Ustozning ham, shogirdning ham oldiga qo'yilgan o'ziga yarasha vazifalari va burchlari bo'lgan.

Ustozning shogird ustidagi haqqi benihoyat katta va ulug'dir. Sabr va mehr bilan parvarishlaydi. Dunyo va oxiratda ulug'lik, manfaat va najot keltiradigan yo'lga yo'llab qo'yadi. Dinimiz ta'limotiga ko'ra, o'zgalarga ta'lim bergan kishi nafaqat dunyoda izzat-xurmatda bo'ladi, balki vafotidan keyin xam qoldirgan manfaatli ilmi, ta'lim bergan shogirdlarining xizmati, yozgan asarlaridan o'zgalarning foydalanishi tufayli nomai a'moliga savob to'xtovsiz borib turadi

Ayni paytda mamlakatimiz ta'lim va ijtimoiy-madaniy sohadagi tub o'zgarishlarga intilmoqda, bunga ehtiyoj fikrlash, maqsadlarni belgilash va harakatlar

shakllarining o'zgarishi, shuningdek, iqtisodiy sektorning istiqbollari bilan bog'liq. Mamlakatimizda ustoz-shogirdlik bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab ta'lim va biznes tashkilotlari ustoz-shogirdlikni tizimning strategik muhim elementi deb bilishadi. Ular talabalar va ustozlarni nafaqat ta'lim orqali olingan bilim, ko'nikma va malakalarni etarli darajada egallash qobiliyatini, balki mustaqil ravishda yangi ko'nikma va malakalarni shakllantirish qobiliyatini rivojlantirish vazifasini ta'kidlaydi. Natijada ustoz-shogirdlik modellarining o'zi o'zgarmoqda: ustoz-shogirdlik munosabatlari ishtirokchilarining mumkin bo'lgan tarkibi, ustoz-shogirdlik ko'lami, o'zaro aloqa jarayonining o'zi va uning yordami bilan hal qilingan muammolar doirasi kengaymoqda.

Umumiy ta'limning va davlat ta'lim standartlarining o'ziga xos xususiyati ularning faoliyatga asoslanganligi bo'lib, u o'quvchi shaxsini rivojlantirishning asosiy vazifasini qo'yadi. Zamonaviy ta'lim o'quv natijalarini bilim, ko'nikma va malakalar shaklida an'anaviy taqdim etishdan voz kechmoqda. An'anaviy davlat ta'lim standartining formulalari haqiqiy faoliyat turlarini ko'rsatadi.

Oldinga qo'yilgan vazifa yangi tizim-faoliyat ta'lim paradigmasiga o'tishni talab qiladi, bu esa, o'z navbatida, yangi standartni amalga oshiruvchi o'qituvchi faoliyatidagi tub o'zgarishlar bilan bog'liq. Ta'lim texnologiyalari ham o'zgarmoqda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish ta'lim muassasasida har bir fan bo'yicha ta'lim tizimini kengaytirish uchun katta imkoniyatlar ochmoqda.

Bunday sharoitda ta'limning klassik modelini amalga oshiruvchi an'anaviy maktab samarasiz bo'lib qoldi. O'qituvchilar muammoga duch keldilar - bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni to'plashga qaratilgan an'anaviy ta'limni bolaning shaxsiyatini rivojlantirish jarayoniga aylantib qoldi. O'quv jarayonida yangi texnologiyalarni qo'llash orqali an'anaviy darsdan uzoqlashish o'quv muhitining monotonligi va o'quv jarayonining monotonligini yo'q qiladi, o'quvchilarning faoliyat turlarini o'zgartirish uchun sharoit yaratadi va tamoyillarni amalga oshirishga imkon beradi. salomatlikni saqlash. Mavzu mazmuni, dars maqsadlari, talabalarning tayyorgarlik darajasi, ularning ta'lim ehtiyojlarini qondirish qobiliyati va o'quvchilarning yosh toifasiga qarab texnologiyani tanlash tavsiya etiladi.

Ushbu sohalarni uyg'un va tizimli ravishda o'zgartirishning ahamiyati ta'lim tizimida o'z aksini topgan bo'lib, unda barcha ta'lim muassasalari oldiga ikkita asosiy maqsad qo'yilgan: ta'limining global raqobatbardoshligini ta'minlash va xalqlarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlari va madaniy an'analariga asoslangan barkamol rivojlangan va ijtimoiy mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash.

Ushbu maqsadlarga ko'nikmalar, iste'dodlar va kompetensiyalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish tizimini yaratmasdan erishish mumkin emas. Ushbu tizim, shuningdek, barcha talabalarni o'z taqdirini o'zi belgilash va kasbiy yo'naltirish muammosini hal qilishga hissa qo'shishi kerak.

Yuqorida aytib o'tilgan maqsad va vazifalarga javob beradigan eng samarali strategiya "Ustoz-shogird" metodologiyasidan foydalanish bo'lib, uning doirasida turli darajadagi va ta'lim shaklidagi talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash mumkin.

"Ustoz-shogird" tizimida mafkuraviy tayyorgarlik masalalari g'oyat muhimdir. Shogirdning siyosiy ongi, mafkuraviy tayyorgarligi, tafakkur madaniyati qancha kuchli bo'lsa, uning kelgusida "ustozdan ham o'zib ketishi" uchun mustahkam zamin hozirlanadi. Bunday zaminni yaratish uchun esa ustozning o'zi kuchli bilim va saviyaga ega bo'lishi lozim. Buyuk Arastu "oldinga ketganlarni quvib etadigan va ortda qolganlarni kutmaydigan shogird har narsaga ulguradi" , deb bejiz aytmagan.

"Ustoz-shogird" an'anasi faqat ta'limni rivojlantirishga qaratilgan tor doiradagi usul emas, u eng avval, shaxsni barkamol qilish orqali jamiyatni farovon, saodatli qilishdan iborat ezgu g'oyadir. Ayniqsa, bu g'oya islom falsafasidan oziqlanganda yanada to'laqonli ma'no kasb etadi. Buyuk ajdodlarimiz Ibn Sino, Beruniy, Forobiy, Alisher Navoiy asarlarida, Imom Buxoriy hadislari-yu, Bahouddin Naqshbandning "Dil va yoru, dast bekor» tamoyilida bu ezgu g'oyaga doir qimmatli hikmatlar mujassam. Mutafakkir ajdodlarimiz ijodida ko'plab ustozlik timsollari yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. To'raev B. Uchinchi muallim - O'zbekiston falsafasi yutuqlarini targ'ib qilgan vakil // https://uza.uz/uz/posts/uchinchi-muallim-ozbekistonfalsafasi-yutuqlarini-targib-qilgan-vakil_332585

2. Tursun, Ahmad Muhammad Hasan Basriy. - Toshkent: Qaqnus media, 2019. - 55b.
3. 6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. - Toshkent: Hilol-nashr, 2016. 456 b.
4. Sharafiddinov O. Domlalar. - Toshkent: Ma'naviyat, 2009. - 280 b.
5. SHermuhamedova N. Falsafa. - Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021. - 663 b.